

Pavel CERBUȘCĂ

dr., gr. did. și manag. sup, Liceul Teoretic
Aristotel

Învățământul la distanță - alternativă de reformare a sistemului educațional din Republica Moldova

dar mai cu seamă, asupra actorilor implicați – cadre didactice, elevi, părinți etc. Or, învățământul la distanță se configurează drept o alternativă viabilă, în condițiile unui viitor imprezvizibil.

Cuvinte-cheie: învățământ la distanță, online, instrumente digitale, criză.

Abstract: The article deals with aspects of distance learning, “activated” in the crisis of 2020. Along with the successes and challenges, the author also presents the impact of distance learning on the education system, but especially on the actors involved – staff teachers, students, parents, etc. Or, distance learning is configured as a viable alternative, in the conditions of an unpredictable future.

Keywords: distance learning, online, digital tools, crisis.

Situația de criză din primăvara anului 2020, provocată de pandemia COVID-19, a scos la iveală mai multe probleme existente în societate și în educație, care, cu certitudine, își vor aduce contribuția la o schimbare radicală a mentalității oamenilor. În acest context, se resimte necesitatea operării de transformări esențiale în sistemul educațional, în măsură să-i facă pe educați să devină mai conștienți, mai flexibili și mai bine pregătiți pentru diverse contexte de viață. Schimbarea ar trebui să includă implicarea mai largă și mai cuprinzătoare în educația tinerei generații nu doar a dascălilor, ci și a părinților și membrilor comunității, în calitate de parteneri educaționali activi.

Chiar de la începutul perioadei de organizare a învățământului la distanță, colectivul profesoral și elevii de la Liceul Teoretic Republican *Aristotel* au respectat prevederile MECC incluse în *Metodologia privind continuarea la distanță a procesului educațional în condițiile de carantină, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal*, susținând, totodată, inițiativa *Fii responsabil: clasa ta e acasă*. Liceul a adoptat principiile managementului eficient al procesului de învățare la distanță, fiind utilizate din plin resursele tehnologiilor informaționale și comunicaționale ale instituției și ale familiilor.

Practic, toți elevii și profesorii s-au implicat activ în procesul instruirii la distanță, demonstrând inițiativă, creativitate, originalitate (în prima săptămână gradul de implicare a fost de 95%, iar peste două săptămâni

– de 100%). Lucrurile treptat s-au ameliorat, elevii și profesorii au devenit mai încrezuți în mânăuirea tehnologiilor educaționale, în utilizarea platformelor digitale, iar părinții și-au pus umărul la asigurarea copiilor cu tehnică de calcul și la crearea condițiilor de învățare acasă. O parte din cadrele didactice au pregătit materiale pentru lecțiile online, pe care le-au publicat pe diferite platforme digitale, precum *educatieonline.md*.

În perioada sărbătorilor pascale, profesorii și elevii s-au alăturat inițiativei MECC în implementarea proiectului educațional național *Descoperim Republica Moldova împreună!*. Programul de învățare a fost proiectat și realizat după modelul *Școlii altfel*, orientat spre dezvoltarea competențelor transdisciplinare. Elevii au fost invitați să cerceteze, să organizeze călătoriile virtuale, să descopere personalitățile din Republica Moldova din diverse domenii, să deseneze, să cânte, să danseze, să facă sport și altele. Această experiență s-a dovedit valoroasă, contribuind la apropierea procesului educațional de viața cotidiană a elevilor și de nevoile comunității în care trăiesc. Succesele au fost remarcabile, deoarece sarcinile propuse în cadrul proiectului național nu au fost obligatorii, ci cu titlu de recomandare. Totodată, sarcinile au purtat un caracter creativ, elevii fiind îndemnați să își pună în valoare imaginația și pasiunea. Produsele elevilor nu au fost notate, ci apreciate cu calificative, iar cele mai creative lucrări au fost menționate cu diplome.

În realizarea acestor tipuri de sarcini creative au fost antrenați, alături de copii și familie, prietenii, precum și membrii comunității.

Conectarea și interacțiunea online în cadrul învățământului la distanță a avut ca obiectiv principal nu atât transmiterea de conținuturi, cât managementul învățării. O metodă utilizată pe larg de către profesori a fost *Clasa inversată*: elevii studiau de sine stătător tema, în baza instrucțiunilor primite, urmărind filmulețele propuse din timp, și realizau sarcinile și activitățile, iar în cadrul întâlnirilor online clarificau momentele neînțelese, detaliau aspectele temei și își consolidau cunoștințele. De regulă, profesorii le expediau din timp elevilor rezumatul scris al lecției, link-urile de pe YouTube, tutorialele audio/video cu demonstrații ale conținutului la disciplina predată etc., astfel încât pe parcursul conectării online să fie supuse analizei și discuțiilor întrebările apărute. Profesorii verificau sistematic sarcinile îndeplinite, oferindu-le elevilor un feedback constructiv.

În perioada învățării la distanță elevii, cadrele didactice și părinții de la LTR *Aristotel* au completat un chestionar, expunându-se cu referire la succesele și problemele pe care le-au întâmpinat în această perioadă. Toți actorii educaționali și-au dat bine seama că o parte din teoriile și dogmele însușite ani la rând și-au pierdut din semnificație și relevanță, definițiile învățate mecanic sau ecuațiile contează mai puțin. În schimb, respondenții au acordat o importanță majoră relațiilor care se stabilesc între oameni, comunicării eficiente și grijii față de persoanele apropiate, or, atitudinile și valorile constituie temelia noii paradigme a educației.

În cadrul sondajului, respondenții au menționat modalitățile/mijloacele preferate de desfășurare a activităților de învățare la distanță în această perioadă: telefonul – 49%; skype, email – 46%; platformele online Classroom și Zoom – 45%; viber, messenger – 27%, altele – 4%. Cu referire la tipurile de activități de învățare la distanță în care s-au implicat elevii, au figurat: sarcinile individuale – 55%; testele – 50%; lecțiile online – 40%, lecturile ghidate – 24%, proiectele educaționale – 20%; discuțiile dirijate – 18%, mini dezbaterile – 10%; e-portofoliile – 10%, altele – 40%.

Expunându-se asupra accesibilității sarcinilor pentru lucrul independent, elevii au opinat: foarte mult – 22,7%; mult – 38,8%; moderat – 27,9%; puțin – 7,1% și deloc – 3,5%. Pe parcursul zilei, pentru realizarea sarcinilor propuse de profesori, elevii alocau de la o oră – 7%, 2 ore – 28%, 3 ore – 19%, 4 și mai multe ore – 17%. În discuții, elevii au menționat că sarcinile au fost clare și pe înțelesul lor.

Referindu-se la calitatea organizării procesului de învățare la distanță, majoritatea elevilor și-au exprimat satisfacția și recunoștința pentru munca profesorilor.

Aceștia au înaintat și câteva propuneri concrete de îmbunătățire: sarcini mai puține, lecții online mai interactive, orar de lucru mai stabil, acces la o singură platformă de învățare online pentru clasă sau școală.

Elevii au subliniat că, după primele două săptămâni de învățare la distanță, organizarea procesului educațional a cunoscut progrese: a) numărul elevilor implicați în lecțiile online a crescut simțitor; b) mai mulți profesori au început să folosească platformele online; c) s-a redus numărul temelor pentru acasă, în unele cazuri s-a renunțat la ele; d) elevii au lucrat în baza unui orar stabil; e) s-a redus timpul de lucru în fața calculatoarelor și accentul s-a mutat pe rezolvarea unor sarcini creative.

În cadrul discuțiilor de grup pe rețelele de socializare, elevii au recunoscut că în această perioadă au depus eforturi mai mari în comparație cu perioada precedentă, dar au fost destul de creativi, au comunicat mai mult cu părinții, și-au structurat mai realist activitățile.

De asemenea, părinții, intervenind în procesul educațional, au formulat o serie de propuneri pentru cadrele didactice și managerii liceului, printre care: mai puține teme și sarcini complicate; accent pe subiecte care stimulează și dezvoltă creativitatea și ingeniozitatea copilului, pe aplicațiile practice; pregătirea temeinică a elevilor pe dimensiunea platformelor digitale; mai multe lecții online interactive organizate de profesori; dezvoltarea abilităților elevilor de a lucra în mod individual.

În cadrul sondajului efectuat, cadrele didactice au propus administrației instituției: organizarea procesului de formare continuă în domeniul TIC; studierea și multiplicarea bunelor practici de organizare a învățării la distanță; asigurarea școlii cu tehnică digitală performantă; conexiune la Internet la o viteză mai mare; acordarea de suport pentru copiii din familii social vulnerabile; pedagogizarea părinților etc.

Totodată, cadrele didactice susțin că își vor aduce contribuția la modernizarea și optimizarea procesului educațional: vor pune un accent mai mare pe dezvoltarea competențelor elevilor decât pe asimilarea de conținuturi; vor lărgi spectrul de activități, preponderent al celor cu caracter interactiv; vor folosi instrumente digitale care și-au probat eficiența; vor extinde și îmbunătăți comunicarea cu elevii, părinții și alți actori educaționali etc. O parte din cadrele didactice (15%) consideră că vor utiliza în continuare instrumentele de învățare la distanță și platformele online; 40% din respondenți au menționat că nu au avut probleme cu organizarea învățării la distanță, deoarece anterior au avut posibilitatea să încerce diferite instrumente digitale și să le utilizeze ulterior pe cele mai eficiente.

Cadrele didactice au început să se implice în diverse

activități de învățare, precum webinare, schimb online de bune practici, au studiat noi modalități de organizare interactivă a învățării la distanță, au elaborat sarcini și repere metodologice etc. În acest fel, ele au devenit mai creative, propunându-le elevilor sarcini care se pliau pe interesele și necesitățile acestora. Totodată, pentru a măsura nivelul de implicare a elevilor în cadrul învățării online și a aprecia registrul lor emoțional, unii profesori le-au propus discipolilor să completeze un *Jurnal reflexiv*, în care să noteze atât succesele și dificultățile apărute zilnic sau săptămânal, cât și starea lor emoțională. Această metodă s-a recomandat drept un exercițiu util, distractiv și interesant de autoorganizare și autoapreciere. Majoritatea elevilor au acceptat provocarea, completând în mod regulat jurnalul, fără a fi supravegheați de profesori.

În perioada învățării la distanță, la inițiativa elevilor, destul de atractive au devenit activitățile organizate acasă cu membrii familiei orientate spre menținerea sănătății fizice, psihice și emoționale a participanților (dansul, jocurile distractive etc.). Unii profesori au reușit să creeze o atmosferă relaxantă, provocând elevii să se costumeze cât mai amuzant sau să folosească diverse tehnici de joc și activități, precum *Ora creației*, *Ora mișcării pentru sănătate*, *Ora muzicii*, *Ora curățeniei* etc.

În categoria inițiativelor demne de remarcat se înscriu dezbaterile online, în timpul cărora au fost puse în discuție moțiuni controversate, precum *Învățarea la distanță este mai puțin eficientă decât învățarea tradițională*, *Republica Moldova are capacitatea de a adera la Uniunea Europeană* (dedicată Zilei Europei) și altele. Iar în cadrul programului de mentorat cu genericul *De la elev la elev*, tinerii au putut acorda asistență și sprijin colegilor care întâmpinau anumite dificultăți în procesul de învățare la distanță.

La revenirea la școală, cadrele didactice și managerii și-au propus un șir de sarcini și intervenții, printre care se numără: o atenție mai mare subiectelor privind securitatea vieții și sănătatea elevilor, în special în condiții de criză; proiectarea și organizarea de traininguri de formare pentru cadre didactice, elevi și părinți cu referire la dezvoltarea competențelor TIC; asigurarea continuității instruirii la distanță, cu utilizarea platformelor de învățare online, în condițiile revenirii la procesul educațional tradițional; axarea pe formarea de competențe transdisciplinare; implementarea evaluărilor online la unele discipline școlare; implicarea activă a elevilor în procesul de învățare în scopul realizării principiului ”a învăța să înveți”.

O parte din punctele slabe ale unor situații de învățare online au fost transformate în oportunități, pentru a valorifica toate posibilitățile de eficientizare a procesului educațional. Managerii au simțit necesitatea întâlnirilor online cu profesorii, atât formale, în cadrul Consiliului

profesoral, cât și informale, în cadrul unor discuții individuale sau de grup. În acest sens, a fost instituită o *cancelarie virtuală*, menită să acopere aspectele de organizare tehnică și de cunoaștere a instrumentelor de învățare online.

CONCLUZII

Învățământul la distanță, fiind o etapă nouă și specifică în organizarea procesului educațional, provocând uneori tensiuni și frustrări în rândul participanților, în mare parte a devenit o alternativă importantă a sistemului educațional tradițional. Dincolo de acumularea de cunoștințe și dezvoltarea competențelor, s-a demonstrat că școala ar trebui să fie pregătită să se adapteze la diverse realități, să formeze atitudini, să clădească caractere, în contextul valoric actual. Cu certitudine, elementele care au funcționat bine în cadrul învățământului la distanță pot servi drept repere pentru îmbunătățirea învățământului tradițional, desfășurat în școală. Printre aceste elemente, regăsim:

- accent pe motivația intrinsecă a elevilor și pe valorificarea inteligențelor lor multiple;
- implicarea mai activă a elevilor în proiectarea și organizarea procesului de învățare cu caracter interactiv;
- utilizarea unor instrumente digitale eficiente de învățare online și în învățământul tradițional;
- folosirea de materiale și produse diverse, preponderent din Internet (Google, YouTube etc.), alături de manuale și ghidurile metodologice;
- cooptarea părinților în acordarea suportului logistic și material copiilor;
- schimbarea stilului de învățare al cadrelor didactice – de la cel autoritar spre unul participativ;
- studierea și valorificarea bunelor practici din țară și de peste hotare;
- accentul nu atât pe evaluare și notare, cât pe procesul de învățare, propunându-le elevilor sarcini mai puține și pe înțelesul lor, cu caracter personalizat etc.

Analizând demersul de organizare a învățării la distanță și instrumentele digitale utilizate, s-a ajuns la concluzia că sistemul educațional tradițional necesită o resetare fundamentală, fiind, în mare parte, prea rigid (bazat pe autoritatea cadrelor didactice), axat preponderent pe domeniul cognitiv și mai puțin pe cel afectiv și psihomotor. Considerăm că în viitorul apropiat obiectivul major al educației va include predominant elementele învățării personalizate, organizate atât în cadrul instituțiilor de învățământ – care ar trebui să devină centre educaționale comunitare, cât și în mediul familiei sau al comunității. Pentru eficientizarea învățării personalizate, este necesar

să fie valorificate potențialul copilului și resursele mediului în care trăiește și învață acesta, posibilitățile instituțiilor și mass-mediei, dar și tehnologiile de învățare la distanță, ca o oportunitate pentru situații speciale sau imprevizibile.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cadrul de referință al Curriculumului Național. Pe: http://ipp.md/wp-content/uploads/2017/03/c-Cadrul_de_Referinta_al_Curriculumului_National.pdf
2. Codul Educației, nr. 152, din 17.07.2014. Publicat: 24.10.2014, în Monitorul Oficial, nr. 319-324, art. nr. 634. Pe: <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355156>
3. Educația în Republica Moldova. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Chișinău, 2019-2020. Pe: <https://statistica.gov.md/category.php?l=ro&idc=116&>
4. Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 *Educația 2020*. HG nr. 944 din 14.11.2014. Publicat: 21.11.2014, în Monitorul Oficial, nr. 345-351, art. nr. 1014.
5. Standardele profesionale de competență a cadrelor didactice, 2016. Pe: http://edu.gov.md/sites/default/files/standarde_cadre_didactice.pdf
6. <https://mecc.gov.md/>
7. <http://www.educatieonline.md/>
8. <http://aristotel.md/>